

технологии птицеводства и мелкого животноводства : сб. науч. тр. / Екатеринбург, 2023. – С. 92–93.

7. Выращивание виноградной улитки *Helix Pomatia* в интеграции с прудовым рыбоводством / Л. А. Розумная [и др.] // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2021. – № 12 (191). – С. 59–70.

8. Усенко, В. В. Кормовая добавка из виноградной улитки как альтернативный источник белка для объектов аквакультуры / В. В. Усенко, А. С. Войтенко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2022. – № 102. – С. 307–314.

9. Светлакова, Е. В. Биологические особенности, экология и значение виноградной улитки / Е. В. Светлакова, Н. М. Коломысова, Д. С. Скакунов // Лучшая научная статья 2019 : сб. науч. тр. / 2019. – С. 26–29.

УДК 636.082(571.13)

DOI 10.5281/zenodo.20543579

**ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА МОЛОКА КРАСНЫХ ПОРОД
СКОТА И НАЛИЧИЯ РАЗНЫХ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА CSN3
CORRELATION BETWEEN THE COMPOSITION OF RED
CATTLE MILK AND THE PRESENCE OF DIFFERENT CSN3
GENE ALLELES**

М.Ю. Петрова, Н.А. Косарева

M.Yu. Petrova, N.A. Kosareva

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск

Omsk Agrarian Research Center, Omsk

E-mail: dnataasha1991@mail.ru

Аннотация. Были проведены исследования на поголовье коров красных пород скота молочного направления продуктивности в количестве 126 голов с законченной второй лактацией, которые были разделены на 6 групп с учетом кровности по улучшающим породам более или менее 50%: голштинская красно пестрой масти (5 и 6 группы) англеская (1 и 2 группы) и красная датская (3 и 4 группы). Установлено, что генотип АВ ассоциирован с максимальным содержанием жира (4,26%). Белок и лактоза были на одном уровне у генотипов АА и АВ (3,57% и 5,06%). Генотип АА показал наибольшее содержание сухого вещества (13,37%).

Abstract. Studies were conducted on 126 cows of red cattle breeds with completed second lactation, which were divided into 6 groups based on their bloodline: Holstein Red Pied (groups 5 and 6), Angler (groups 1 and 2), and Red Danish (groups 3 and 4). It was found that the AB genotype was associated with the highest fat content (4.26%). Protein and lactose were at the same level in the AA and AB genotypes (3.57% and 5.06%). The AA genotype showed the highest dry matter content (13.37%).

Ключевые слова: крупный рогатый скот, генотипирование, полимор-

физм, каппа-казеин, генотип, молочная продуктивность, качество молока.

Keywords: *cattle, genotyping, polymorphism, kappa-casein, genotype, milk productivity, milk quality*

ВВЕДЕНИЕ

Изучение генетического состава молочного скота прочно вошло в практику селекционной работы. Ранее генетические исследования проводились преимущественно у быков с целью обнаружения вредных мутаций и генов, снижающих продуктивность, однако сегодня такой подход применяется и к коровам. Для успешного проведения отбора необходимо: проверить степень генетической чистоты породы, установив наличие полиморфизмов в генах, отвечающих за важнейшие хозяйственные качества; определить родословную животного через анализ доли генов той или иной породы в его геноме; а также выявить потенциал по производительности методом скрининга генов, ассоциированных с показателями молочной продуктивности[1].

Обнаружение ключевых генетических маркеров позволяет оптимизировать селекционные подходы, основанные на использовании данных о генных локусах для генетической оценки животных по показателям молочной продуктивности и физиологическим признакам. К числу генов, связанных с продуктивностью крупного рогатого скота, относятся те, которые оказывают воздействие на удойность, уровень жира и белка в молоке[2].

Исследования молочной продуктивности коров различных генотипических групп с учётом полиморфизма гена каппа-казеина проводились многими специалистами. На материале черно-пестрой, костромской и ярославской пород крупного рогатого скота выявлено, что повышенный удой преимущественно характерен для гетерозиготного генотипа CSN3-AB. При анализе вариаций этого гена у коров симментальской и красной степной пород различия в распространённости генотипов AA и AB составили от 2,3 до 12,3 %, тогда как генотип BB регистрировался с частотой 3,1–11,3 %[3].

Установлено, что качество и технологические характеристики молока во многом обусловлены генетическими полиморфизмами в гене каппа-казеина. Такие изменения способны оказывать влияние на пищевую ценность продукта для здоровья человека и выступать надёжными маркерами по составу молока - как по количественным, так и по качественным параметрам, что имеет ключевое значение при производстве сыров[4].

Учёные из Турции выяснили, что у коров голштинской породы по-

лиморфизмы генотипов АА и АВ значимо воздействуют на уровень жира и белка в молоке. Удивительно, но молоко от коров с генотипом ВВ, особенно у первотелок чёрно-пестрых голштинизированных особей, сворачивается быстрее, нежели у животных с генотипами АА и АВ - это связано с тем, что аллель В ассоциируется с повышением концентрации казеина, уменьшением времени свертывания и образованием более плотного сгустка[5].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование проводили по генотипу каппа-казеина (CSN3), на коровах красных пород скота молочного направления продуктивности в количестве 126 голов разных генотипических групп, которых условно разделили на шесть групп в зависимости от кровности по улучшающей породе. В группах с первой по четвертую кровность по голштинской породе составила менее 50%. Первую и вторую группу представили англериализованные животные. У первой группы кровность по англеской породе менее 50%, а у второй более 50%. Третью и четвертую группу представили красные датские коровы. У третьей группы кровность по красной датской породе менее 50%, а у четвертой более 50%. В группах коров пятой и шестой голштинской крови более 50% из них в пятой группе вторая улучшающая порода англеская с кровностью менее 50%, а шестая группа состоит из животных без второй улучшающей породы. Все животных находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Биохимические показатели молока жир %, белок %, лактоза %, сухое вещество % определяли в лаборатории животноводства ФГБНУ «Омский АНЦ» на комплексе «Лактан 700». Для проведения анализа апробированными ПЦР - ПДРФ методиками, популяционно-генетической на основе общепринятых методов.

Статистическая и биометрическая обработка данных проводилась с использованием программы «Статистика» по t-критерию Стьюдента, где за контроль брали наивысшие средние показатели генотипа группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Нами были проведены исследования качественных показателей молока коров в зависимости от наличия разных аллелей гена CSN3 (таблица 1). В результате установили, что процентное содержание массовой доли жира у животных с генотипом АВ по средним показателям между шестью группами 4,26%, что выше чем у животных с генотипами АА и ВВ. При межгрупповом анализе отметили, что 4,75% молочного жира содержалось у животных 6 группы генотипа АА, а при генотипе АВ наивысшие показатели молочного жира были в 1 и 4 группах 4,67 и 4,57% соответственно.

Таблица 1. Качественные характеристики молока коров в зависимости от наличия разных аллелей гена CSN3

Ал-ле-ли	Группа					
	1	2	3	4	5	6
Содержание массовой доли жира, %						
AA	4,14±0,25	3,99±0,24	4,93±0,57	3,91±0,20	3,49±0,67	4,75±0,58
AB	4,67±0,19	3,67±0,28	4,13±0,47	4,57±0,28	4,13±0,27	4,40±0,28
BB	4,41±0,30	3,62±0,41	4,52±0,75	4,36±0,00	3,43±0,68	-
Содержание массовой доли белка, %						
AA	3,57±0,06	3,49±0,04	3,65±0,05**	3,50±0,04	3,54±0,06	3,68±0,09
AB	3,69±0,06	3,52±0,06	3,61±0,07*	3,48±0,07	3,65±0,14	3,52±0,06
BB	3,73±0,06	3,93±0,49	3,74±0,05	3,57±0,00	3,40±0,03	-
Содержание массовой доли лактозы, %						
AA	5,06±0,08	5,01±0,04	5,14±0,06*	4,98±0,05	5,02±0,09	5,19±0,13
AB	5,20±0,08	5,00±0,10	5,12±0,10	4,92±0,10	5,17±0,19	4,96±0,08
BB	5,28±0,09	6,19±0	5,27±0,12	5,03±0,00	4,79±0,07	-
Содержание сухого вещества, %						
AA	13,30±0,36	12,98±0,33	14,28±0,53	12,90±0,27	12,61±0,83	14,20±0,75
AB	14,14±0,29	12,75±0,42	13,44±0,61	12,52±0,41	13,51±0,01	13,40±0,41
BB	14,03±0,38	12,19±0,11	14,09±0,54	13,51±0,00	12,14±0,79	-

Примечание. достоверность различий по критерию Стьюдента: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$; - (минус) генотип не обнаружен

Процент содержания белка по средним показателям шести групп у животных с генотипами AA и AB был одинаковым 3,57%. При сравнении межгрупповых показателей отметили животных групп с генотипом BB второй 3,93%, третьей 3,74% и первой 3,73%.

Средний процент содержания массовой доли лактозы у животных шести групп генотипов AA и AB был одинаковым 5,06%. При сравнении межгрупповых показателей отметили животных групп с генотипом BB второй 6,19%, первой 5,28% и третьей 5,27%.

Средние межгрупповые процентные показатели содержания сухого вещества шести групп выше у животных с генотипом AA 13,37%, что подтверждается показателями 3 и 4 группы 14,28 и 14,20%.

Установлено, что у высококровных голштинизированных коров 6 группы генотип гена каппа-казеина BB отсутствовал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, определили, что максимальное процентное содер-

жание массовой доли жира у животных с генотипом АВ по средним показателям между шестью группами 4,26%, а процент содержания белка и лактозы был одинаковым у генотипов АА и АВ 3,57% и 5,06%, сухое вещество молока преобладало у генотипа АА 13,37%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Петрова М.Ю. Состояние племенного животноводства Омской области // Вестник КрасГАУ. – 2025. – № 2 (215). – С. 132–139. – DOI: 10.36718/1819-4036-2025-2-132-139
2. Тарасова Е.И., Нотова С.В. Гены-маркеры продуктивных характеристик молочного скота (обзор) // Животноводство и кормопроизводство. – 2020. – Т. 103. – № 3. – С. 58–80. – DOI: 10.33284/2658-3135-103-3-58
3. Гатилова Е.В., Ефимова Л.В., Иванова О.В. Встречаемость генотипов каппа-казеина и их влияние на молочную продуктивность коров разных пород // Вестник АПК Ставрополя. – 2020. – № 4. – С. 42–47. – DOI: 10.31279/2222-9345-2020-9-40-42-47
4. Полногеномный анализ ассоциаций с технологическими свойствами молока коров голштинской породы / М.В. Левченко, Е.А. Гладырь, О.Г. Зарипов и др. // Молочное и мясное скотоводство. – 2024. – № 6. – С. 3–9. – DOI: 10.33943/MMS.2024.42.72.001
5. Влияние комплексных генотипов генов CSN2/CSN3 на хозяйственно-полезные признаки коров холмогорской породы / Н.А. Худякова, И.С. Кожевникова, А.О. Ступина и др. // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2025. – № 2(75). – С. 254–262. – DOI: 10.31677/2072-6724-2025-75-2-254-262

УДК 636.32/38:082.2

DOI 10.5281/zenodo.20543604

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОДБОРА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ INFLUENCE OF SELECTION METHODS ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG SHEEP OF THE ROMANOV BREED

А.А. Решетник, М.В. Абрамова

А.А. Reshetnik, M.V. Abramova

ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ», Ярославль

FSBEI HE Yaroslavl State Agrarian University, Yaroslavl

E-mail: hasa2003hastya@mail.ru

***Аннотация.** В статье представлены результаты оценки роста и развития чистопородных овец романовской породы в зависимости от методов подбора родительских пар (аутбридинг, отдаленный и умеренный инбридинг). Установ-*